

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846735>
УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

А.М. Соколенко,
заведующий механико-технологическим отделением КГКП
Н.Л. Бондарева,
преп. специальных дисциплин КГКП
В.В. Щербаков,
преп. физической культуры КГКП,
«Костанайский политехнический высший колледж» УОАКО,
Н.Ч. Чемезова,
мастер производственного обучения КГКП,
«Костанайский колледж сферы обслуживания» УОАКО

Аннотация: Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят перед техническим и профессиональным образованием новые цели в вопросах подготовки специалистов рабочих профессий. В профессиональном плане в настоящее время востребованный выпускник во многом определяется его творческим потенциалом – и прежде всего личным успехом в профессиональной сфере.

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы ставит задачи по обеспечению преемственности и непрерывности обучения, профессиональной подготовки в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями, оснащению организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-технической базой.

Таким образом, оправдан переход в системе технического и профессионального обучения на модульное обучение, и в качестве эффективных педагогических технологий применение информационно-коммуникационных технологий, использование метода проектов на занятиях «Производственное обучение» является наиболее продуктивным.

Применение инновационных форм обучения должно сформировать у обучающихся способности к самообразованию – как виду деятельности направленному на будущее.

Ключевые слова: формирование компетенций, инновационное обучение, самообразование, творческое развитие личности, адаптация,

преемственность и непрерывность обучения, дуальная система, метод проектов, информационно-коммуникационные технологии.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS

A.M. Sokolenko,

Head of the Mechanical and Technological Department of KGKP

N.L. Bondareva,

Rev. special disciplines KGKP

V.V. Shcherbakov,

Rev. physical culture KGKP,

"Kostanay Polytechnic Higher College" UOACO,

LF. Chemezova,

master of industrial training KGKP,

"Kostanay College of Service Industry" UOACO

Annotation: The changes that have taken place in recent years in society set new goals for technical and vocational education in matters of training specialists in blue-collar professions. Professionally, the currently demanded graduate is largely determined by his creative potential – and above all by his personal success in the professional field.

The state program for the development of education and science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 sets tasks to ensure the continuity and continuity of education, vocational training in accordance with the needs of the economy and regional characteristics, equipping the educational organization with digital infrastructure and a modern material and technical base.

Thus, the transition in the system of technical and vocational training to modular training is justified, and as effective pedagogical technologies, the use of information and communication technologies, the use of the project method in the classroom "Industrial training" is the most productive.

The use of innovative forms of education should form students' abilities for self-education – as a type of activity aimed at the future.

Keywords: competence formation, innovative teaching, self-education, creative personality development, adaptation, continuity and continuity of learning, dual system, project method, information and communication technologies.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана особо отмечено: «В целях повышения уровня грамотности граждан, их цифровых знаний поручаю Правительству разработать Концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков. Мы также должны переориентировать всю систему профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда» [1].

Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят перед техническим и профессиональным образованием новые цели в вопросах подготовки специалистов рабочих профессий. В профессиональном плане в настоящее время востребованный выпускник во многом определяется его творческим потенциалом – и прежде всего личным успехом в профессиональной сфере. Поэтому на смену привычному для нас образованию, дававшему высокий уровень общих знаний, должно прийти образование, ориентированное на творческое развитие личности каждого обучающегося.

Подготовке таких специалистов предшествуют изменения в системе образования, в частности: в содержании, формах и методах обучения в учебных заведениях, т.е. необходимы педагогические инновации. Таким образом, «Инновационное обучение» должно сформировать у обучающихся способности к самообразованию – как вид деятельности направленному на будущее.

Внедрение в образовательный процесс инноваций, в частности на занятиях производственного обучения – это использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью. Производственное обучение – обязательная составляющая содержания профессионального образования, оценивание обучающихся по определённому виду деятельности по профессии или специальности в соответствии с требованиями государственного стандарта профессионального образования.

Производственное обучение как учебный процесс осуществляется как преподавателями, так и мастерами производственного обучения. Важной задачей профессиональной подготовки является приближение производственного обучения к реальному производству. Цель – подготовить обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, быстрой адаптации в условиях приближенных к производству, в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. В условиях рыночных отношений система производственного обучения, с одной стороны, быстро реагирует на изменения

производственных потребностей работников определенной квалификации и специальности, а с другой стороны, рассчитана на работников или студентов.

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы ставит задачи по обеспечению преемственности и непрерывности обучения, профессиональной подготовки в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями, оснащению организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-технической базой [2].

Главной целью производственного обучения является формирование профессиональных компетенций обучающихся, которое осуществляется постепенно в течение всего процесса обучения.

Таким образом, оправдан переход в системе технического и профессионального обучения на модульное обучение, и в качестве эффективных педагогических технологий применение информационно-коммуникационных технологий, использование метода проектов на занятиях «Производственное обучение» является наиболее продуктивным.

Внедрение модульной технологии в систему технического и профессионального образования полностью рассчитано на дуальную систему образования, т.е. разработка учебных программ модулей должна проводиться в тандеме: учебное заведение плюс социальные партнеры так, как по окончанию обучения выпускники должны обладать не знаниями, а профессиональными компетенциями, и как следствие – быть востребованными специалистами в своей области.

Кроме этого, совместная деятельность учебного заведения с социальными партнерами сводится не только к тому, чтобы совместно разрабатывать учебные программы и предоставлять базы практики, но и обеспечение учебного заведения современными видами оборудования и инвентаря, на котором в перспективе будет работать потенциальный специалист. Социальные партнеры должны обеспечивать и специальной и технической учебной литературой, по которой, согласно модульным технологиям обучающийся должен самостоятельно «добывать» знания.

Принцип модульности предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде системы учебных элементов. Из блоков-модулей как из элементов конструируется учебный курс по предмету. Освоение учебного материала происходит в процессе завершенного цикла учебной деятельности. Гибкость такого решения основана на вариативности уровней сложности и трудности учебной деятельности [3].

Необходимо выделить ряд преимуществ, при работе по модульной технологии:

- обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать материал по дифференцированной программе;
- при необходимости возвращаться к учебному материалу в случае пропущенных занятий по болезни;
- происходит развитие личностных качеств обучающихся;
- системный подход к построению курса и определению его содержания;
- гибкость структуры модульного построения курса;
- выявление перспективных направлений научно-методической работы преподавателя.

Внедрение в обучение модульной технологии все же настраивает педагогов на высокоэффективную работу, позитивное отношение к инновации, и стремление к самосовершенствованию. А для обучающихся, при их желании, к самостоятельной работе вплоть до самообучения, даёт возможность формировать более прочные знания, умения и навыки, так необходимые сегодня для конкурентоспособной личности. Эволюция педагогической системы объективно закономерна. Результатом эволюционирования системы ТиПО является технология модульного обучения.

Принцип наглядности – важнейший дидактический принцип реализуют современные информационно-коммуникационные технологии. Материал, представленный вниманию обучающихся, является наиболее красочным и информативным, позволяет рассматривать процессы разносторонне, вследствие чего знания, полученные в ходе занятий, становятся более понятными и приближены к реальной жизни. Помимо этого, ИКТ позволяют сделать обучение творческим, проблемным, ориентированным на поисковую и исследовательскую активность.

Использование информационных технологий на занятиях позволяет решать проблемы, сопряженные с активностью обучающихся и ее сохранения на протяжении всего периода занятия в целом.

Мастера производственного обучения, как правило, на своих занятиях используют мультимедийное оборудование на вводном инструктаже, при изучении нового и повторении пройденного учебного материала.

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий позволяет более интересно и наглядно представлять учебный материал, делает обучение увлекательным, а также мотивирует обучающихся на самостоятельное изучение данного материала.

Использование ИКТ в учебном процессе – применение наглядного метода иллюстраций, который в совокупности с другими методами,

позволяет увеличить яркость восприятия материала, оживить учебный процесс, внести элементы занимательности, экономит время в ходе занятия.

Необходимо отметить, что использование ИКТ на уроках производственного обучения позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание обучающихся, формируют орфографическую зоркость. Использование иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к занятиям; делают урок более интересным.

Исходя из вышеизложенного следует, что занятия с использованием ИКТ призваны влиять на формирование и развитие информационной-коммуникативной и профессиональной компетенции обучающихся.

Из ряда методов урочной работы наиболее перспективной формой работы, учитывая специфику образовательного процесса в колледже и возраст студентов можно выделить метод проектов, что является методической основой проектного обучения.

В своей статье Фролова Н.В. указывает, что термин «проект» происходит от латинского слова «projectus», что означает «брошенный вперед». Под проектом понимают «технические документы – макеты создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов; предварительный текст какого-либо документа; план, замысел. Проектировать – значит составлять проект, предполагать сделать что-либо в будущем, намечать план, отображать предмет на плоскости» [4, с. 445].

В рамках учебно-познавательной деятельности обучающихся, проектная деятельность определяется как особая, специфическая форма продуктивной деятельности, связанная с планированием, прогнозированием, и моделированием, и направленная на различные учебные проекты, используемая для решения учебных задач и проблем на теоретическом и производственном занятиях.

Метод проектов в учебном процессе ориентирован на использование различных образовательных ресурсов и направлен на самостоятельную работу учебной и научно-исследовательской литературой, как на бумажных носителях, так и с использованием различных электронных ресурсов.

Основными требованиями для реализации метода проектов в организациях образования выступают: наличие актуальной проблемы, требующей интегрированного знания и исследовательского поиска решения; теоретическая, практическая и познавательная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов; структурирование содержательной части проекта (с

указанием поэтапных результатов); использование исследовательских методов (определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотез для их решения, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы)

При организации проектной деятельности необходимо исходить из того, что проект – это небольшая творческая работа, поэтапно – от идеи до её воплощения, обладающая объективной или субъективной новизной; в процессе работы над проектом обучающийся постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобретает к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д. Проекты могут быть как индивидуальными, так и выполненными в группах.

Основными этапами проекта являются: организационно-подготовительный, технологический и заключительный, в ходе которого происходит представление результатов и контроль деятельности студентов.

Таким образом, прогрессивная роль проектной деятельности обуславливается тем, что в процессе активизации творческой направленности у будущих специалистов значительно расширяется сфера информационного восприятия и представления, формируются и совершенствуются определенные познавательные способности, гармонизируются процессы умственной деятельности и вырабатываются умения самостоятельного приобретения и применения знаний на практике.

Таким образом, будущие квалифицированные специалисты, в ходе активизации творческой направленности формируют и совершенствуют характерные познавательные способности, задействуют процессы умственной деятельности, а также вырабатывают умения самостоятельного приобретения и применения знаний на практике.

Список литературы

[1] Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050». Казахстан в новой реальности: Время действий – 1 сентября 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g#2. (дата обращения: 16.11.2021).

[2] Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 гг, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан № 988 от 27 декабря 2019.

[Электронный ресурс]. – URL: <https://primeminister.kz/assets/media/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-i-nauki-respubliki.pdf>. (дата обращения: 16.11.2021).

[3] Подымова Л.С. Подготовка учителя к инновационной деятельности. / Л.С. Подымова. – М., 1995.

[4] Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000 слов. – М.: Рус. яз., 1992. 740 с.

[5] Фролова Н.В. Роль научно-исследовательской деятельности студентов колледжа в системе профессиональной подготовки // Молодой ученый. – 2013. № 8. 445-447 с. [Электронный ресурс]. – URL <https://moluch.ru/archive/55/7584/>. (дата обращения: 16.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Message of the Head of State Kassym-Zhomart Tokayev to the people of Kazakhstan "Strategy" Kazakhstan – 2050 ". Kazakhstan in a new reality: Time for action – September 1, 2020 [Electronic resource]. – URL: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g#2. (date of access: 16.11.2021).

[2] State Program for the Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025, approved by the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 988 dated December 27, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://primeminister.kz/assets/media/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-i-nauki-respubliki.pdf>. (date of access: 16.11.2021).

[3] Podymova L.S. Preparing a teacher for innovative activities. / L.S. Podymova. – М., 1995.

[4] Modern dictionary of foreign words: Ok. 20,000 words. – М.: Rus. yaz., 1992. 740 p.

[5] Frolova N.V. The role of research activities of college students in the system of professional training // Young scientist. – 2013. No. 8. 445-447 p. [Electronic resource]. – URL <https://moluch.ru/archive/55/7584/>. (date of access: 16.11.2021).

© А.М. Соколенко, Н.Л. Бондарева, В.В. Щербаков, Н.Ч. Чемезова, 2021

Поступила в редакцию 14.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Соколенко А.М., Бондарева Н.Л., Щербаков В.В., Чемезова Н.Ч. Особенности организации производственного обучения при осуществлении деятельности, направленной на повышение качества профессиональной подготовки студентов // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 70-78. URL: <https://ip-journal.ru/>